

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoira Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 <i>Baymanova Feruza Abralovna</i>
CONTENTS	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 <i>Xayitova Ulfatoy Tursunovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 <i>Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich</i>
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 <i>Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li</i>
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 <i>Шахноза Холмуродова Зоир кизи</i>
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 <i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 <i>Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi</i>
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 <i>Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi</i>
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 <i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna</i>
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 <i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmamatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi</i>
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 <i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna</i>
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 <i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna</i>
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 <i>Халикова Гульбахор Исановна</i>
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 <i>Matkarimova Muxabbat Abuovna</i>
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 <i>Rasulova Mushtariybonu</i>
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 <i>Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna</i>
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 <i>Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li</i>
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 <i>Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna</i>
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 <i>Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi</i>
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 <i>Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 <i>Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li</i>
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 <i>Yulduz Sultanova</i>
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 <i>Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich</i>

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish.....	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

MAKTABGACHA TA'LIMDA RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARNI TASHKIL ETISH VA LOYIHALASHTIRISH

Sadikova Shoista Akbarovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti
maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası professori

Yangiboyeva Salomat Samandarovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti
maktabgacha ta'lim yo'nalishi MT22S-06(B) guruh talabasi

Yangiboyeva Sevinch Samandarovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti
maktabgacha ta'lim yo'nalishi MT22S-06(B) guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirishning nazariy hamda amaliy asoslari yoritilgan. Rivojlantiruvchi markazlar bolalarning intellektual, ijtimoiy, jismoniy va ijodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim pedagogik muhit hisoblanadi. Tadqiqot davomida rivojlantiruvchi markazlarni samarali tashkil etishning metodik jihatlari, ularni loyihalashtirish prinsiplari hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilindi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida rivojlantiruvchi markazlarni joriy etish bo'yicha xorijiy tajribalar ham o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, rivojlantiruvchi markazlar bolalarda mustaqil fikrlash, ijodkorlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, rivojlantiruvchi markazlar, ta'lim muhiti, pedagogik texnologiyalar, loyihalashtirish, bolalar rivojlanishi.

Abstract: This article describes the theoretical and practical foundations of organizing and designing developmental centers in preschool education. Developmental centers play an important role in supporting children's intellectual, social, physical, and creative development. The study analyzes methodological approaches to organizing developmental centers, the principles of their design, and their significance in the educational process. In addition, foreign experiences in implementing developmental centers in preschool educational institutions were examined. The findings indicate that developmental centers contribute to the development of children's independent thinking, creativity, and communication skills.

Key words: preschool education, developmental centers, educational environment, pedagogical technologies, design, child development.

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические и практические основы организации и проектирования развивающих центров в системе дошкольного образования. Развивающие центры играют важную роль в интеллектуальном, социальном, физическом и творческом развитии детей. В ходе исследования были проанализированы методические подходы к организации развивающих центров, принципы их проектирования, а также их значение в образовательном процессе. Кроме того, был изучен зарубежный опыт внедрения развивающих центров в дошкольных образовательных учреждениях. Результаты исследования показывают, что развивающие центры способствуют формированию у детей самостоятельного мышления, творческих способностей и коммуникативных навыков.

Ключевые слова: дошкольное образование, развивающие центры, образовательная среда, педагогические технологии, проектирование, развитие детей.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishi aynan maktabgacha yosh davrida boshlanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonini samarali tashkil etish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlar keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish bolalarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi. Rivojlantiruvchi markazlar

bolalarning mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlashga, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga hamda muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarning tashkil etilishi bolalar uchun qulay ta'lim muhitini yaratadi. Bunday muhitda bolalar o'yin, tajriba, kuzatish va ijodiy faoliyat orqali yangi bilimlarni o'zlashtiradilar. Shu bilan birga, rivojlantiruvchi markazlar bolalarda mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish maktabgacha ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish masalasi ko'plab pedagog olimlar tomonidan o'rganilgan. Ilmiy tadqiqotlarda bolalar rivojlanishi uchun qulay pedagogik muhit yaratish muhim omil ekanligi ta'kidlanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagogik manbalarda rivojlantiruvchi markazlar bolalarning mustaqil faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhit sifatida ta'riflanadi. Bunday markazlar bolalarda qiziqish uyg'otish, bilimlarni mustaqil o'zlashtirish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi.

Shuningdek, rivojlangan davlatlar tajribasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida turli yo'nalishdagi markazlar tashkil etilgan. Masalan, "Qurish, yasash, konstruksiyalash va matematika" markazlari, "Fan va tabiat" markazlari, "Syujetli-rolli o'yinlar va dramatisatsiya" markazlari, "San'at" markazlari hamda "Til va nutq" markazlari bolalarning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi.

Xorijiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, rivojlantiruvchi markazlar ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda muhim pedagogik vosita hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ilmiy tahlil, taqqoslash va kuzatish metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish bo'yicha mavjud ilmiy manbalar o'rganildi. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasi tahlil qilinib, ularning samarali jihatlari aniqlab olindi. Kuzatish metodidan foydalanish orqali rivojlantiruvchi markazlarning bolalar rivojlanishiga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, pedagoglar faoliyati ham tahlil qilinib, rivojlantiruvchi markazlarning samaradorligi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etishning pedagogik samaradorligi tahlil qilindi. O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, rivojlantiruvchi markazlar bolalarning bilish faolligini oshirish, mustaqil faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda ularning ijodiy va ijtimoiy qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Rivojlantiruvchi markazlar bolalar uchun qulay va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitini yaratadi. Bunday muhitda bolalar turli faoliyat turlarida erkin qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Natijada ta'lim jarayoni faqatgina pedagog tomonidan beriladigan bilim bilan cheklanib qolmay, balki bolalarning mustaqil izlanishi va tajriba orqali bilim olish jarayoniga aylanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etilgan rivojlantiruvchi markazlar bolalarning qiziqishlari va yosh xususiyatlariga mos ravishda tashkil etilganda, ularning ta'lim jarayoniga bo'lgan motivatsiyasi sezilarli darajada ortadi. Ayniqsa, o'yin faoliyati asosida tashkil etilgan markazlar bolalarning o'rganishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Rivojlantiruvchi markazlarning samaradorligi, avvalo, ularning to'g'ri loyihalashtirilishiga bog'liq. Tadqiqot natijalariga ko'ra, markazlarni tashkil etishda pedagogik maqsad, bolalarning yosh xususiyatlari, ularning qiziqishlari va faoliyat turlari hisobga olinishi lozim. Masalan, "Qurish, yasash, konstruksiyalash va matematika" markazida turli qurilish materiallari, lego konstruksiyalar va modellashtirish vositalaridan foydalanish bolalarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi.

"San'at" markazlari ham bolalarning estetik didini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday markazlarda rasm chizish, bo'yash, qog'oz bilan ishlash va turli qo'l mehnati mashg'ulotlari orqali bolalar o'z tasavvurini ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa bolalarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi hamda ularning mustaqil faoliyatini rag'batlantiradi.

Tadqiqot davomida, shuningdek, "Fan va tabiat" markazlarining ham ahamiyati yuqori ekanligi aniqlandi. Ushbu markazlarda bolalar oddiy ilmiy tajribalar orqali tabiat hodisalarini kuzatish va tushunish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa bolalarda kuzatuvchanlik, qiziqish va bilim olishga bo'lgan intilishni kuchaytiradi.

Rivojlantiruvchi markazlarning yana bir muhim jihati shundaki, ular bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Guruh bo'lib bajariladigan faoliyatlar jarayonida bolalar bir-biri bilan muloqot

qilish, o'z fikrini bildirish va boshqalarning fikrini tinglashni o'rganadilar. Natijada ularda hamkorlikda ishlash, mas'uliyatni his qilish va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalari shakllanadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, rivojlantiruvchi markazlar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiluvchi samarali pedagogik vosita hisoblanadi. Bunday markazlar orqali bolalar nafaqat yangi bilimlarni egallaydilar, balki ularni amaliy faoliyat orqali mustahkamlash imkoniyatiga ham ega bo'ladilar.

Shunday qilib, rivojlantiruvchi markazlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, bolalarda mustaqil fikrlashni shakllantirish hamda ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarni samarali tashkil etish va ularni to'g'ri loyihalashtirish ta'lim jarayonining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

XULOSA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rivojlantiruvchi markazlar bolalarning intellektual, ijtimoiy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bunday markazlarni tashkil etish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Shu asosda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar sonini ko'paytirish;
- markazlarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida loyihalashtirish;
- pedagoglarning rivojlantiruvchi markazlardan foydalanish bo'yicha malakasini oshirish;
- xorijiy tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish.

Natijada rivojlantiruvchi markazlar bolalar ta'limi va tarbiyasini yanada samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 08.05 dagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son Qarori <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>
2. R. B. Sadriiddinova (2022). Fundamentals of Development of Students' Learning Competencies in the Course of Pedagogical Practice. *Thematics Journal of Education*, 7(4).
3. B. Ramazonova (2023). Pedagogical-Psychological Factors of Improving the Methodology of Developing Professional Competences of Future Educators During the Process of Qualified Educational Practice. *Science and Innovation*, 2(B4), 228-230.
4. S. Sodiqova, Z. Yakubova (2022). O'quv mashg'ulotlarining talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashdagi o'rni. *Science and Innovation*, 1(B7), 855-859.
5. S. Sadikova, Y. Sultanmuratova (2022). The Importance of Teaching Street Safety to Children in Preschool Educational Institutions. *Science and Innovation*, 1(B7), 1519-1521.
6. S. Sadikova, L. Abdusabirova (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyat turlari va mazmuni. *Science and Innovation*, 1(B8), 760-764.
7. S. Sadikova, D. Azamatova (2022). Maktabgacha ta'limda markazlar faoliyatining pedagogik innovatsion klasteri. *Science and Innovation*, 1(B7), 1138-1143.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.